

УДК: 631.816.353.355./842.4

ҚУРИҚ ЕРЛАР ТУПРОҚ- ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

С.Холиқова, катта ўқитувчи,
М.Диёрова, б.ф.ф.д (PhD), доцент,
Ф.Мамадиёров к.х.ф.ф.д (PhD)

(Қарши Давлат университети)

Аннотация. Мақолада глобал иқлим ўзгаришида чала чўл шароитлари Қашқадарё вилояти Гүзор массиви тупроқ қопламида тарқалган тупроқларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳамда уларнинг хоссаларига таъсир этадиган ўсимликлар хосил қиладиган биомасса миқдори аниқланганлиги таъкидланган

Калит сўзлар. Тупроқ, намлик, зичлик, солиштирма оғирлик, гумус, азот, фосфор, калий, ўсимлик, биомасса.

Аннотация. В статье отмечается, что количество биомассы, вырабатываемой растениями, влияет на глобальные изменения климата, возникновение и развитие почв, разбросанных в почвенном покрове Гүзорского массива Кашкадарьинской области, а также количество биомассы, влияющее на глобальные изменения климата. определяются их свойства.

Ключевые слова. Почва, влага, плотность, удельный вес, гумус, азот, фосфор, калий, растительность, биомасса.

Annotation. In the article, it is noted that the amount of biomass produced by plants, which affects the global climate change, the emergence and development of the soils scattered in the soil cover of the Güzor massif of Kashkadarya region, and the amount of biomass that affects their properties, is determined.

Key words. Soil, moisture, density, specific gravity, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, vegetation, biomass.

Кириш. Бугунги кунда «дунёда глобал исиш, қурғоқчилик бўлишига сабаб атмосферада CO₂ газини ортганлигидир. Маълумотларга кўра, 2016-2023 йилда +0,7°C га ортанлиги кузатилган. Сўнги 5 йилликда атмосфера ҳарорати +1,5°C га кўтарилиб, дунёдаги 7,4 млрд. аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда бир қанча муаммолар юзага келмоқда»⁶. Шу сабабли аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда қуруқ ерлардан самарали фойдаланиш мақсадида чала чўл ҳудудларда тарқалган қумоқли тупроқ-иқлим шароитларини ўрганиш орқали яйловларда ўсадиган ўсимликлардан чорва моллари учун ем-хашак етиштириш бўйича агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Дунёда ҳар бир тупроқ-иқлим шароитларини тадқиқ қилиниб аҳоли учун турли хил озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш борасида инновацион технолоғилар асосида агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқиш борасида устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда. Натижада, ишлаб чиқилган мақбул агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқаришга жорий этилган. Бу борада, минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитларидан келиб чиқиб, озиқ-овқат маҳсулотларни етиштириш бўйича иқтисодий жиҳатдан самарали бўлган агробиотехнологик тадбирлари ишлаб чиқиш ва жорий этишга қаратилган тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Республикамизда Бугунги кунда Республикамизда 3,4 млн. га суғориладиган майдонлар мавжуд бўлиб, маҳсулот етиштириш билан бир қаторда тупроқнинг унумдорлик

⁶ <https://www.fao.org> 2021

хоссаларини яхшилашда муҳим бўлган ўсимлик қолдиқларини нисбатан кўпайтириб бориш бўйича агробиотехнологик тадбирлари олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари» тўғрисидаги қарорида ерлар деградацияси жараёнларининг олдини олиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш. «Мамлакатда ерлар деградациясига қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, ҳудудларда чўлланиш ва қурғоқчиликнинг олдини олиш, биохилмахилликни асраб қолиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш, ушбу йўналишдаги илғор илмий ишланмалар ва инновациялардан кенг фойдаланиш асосида минтакаларни барқарор ривожлантиришга эришиш» бўйича бир қатор вазифалар белгилаб берилган [1]. Шу сабабли, қуруқ ерлардан самарали фойдаланиб чорва озиқа базасини кенгайтириш билан бир қаторда тупроқ хоссаларини яхшилайдиган, иқтисодий жиҳатдан самарали бўлган агробиотехнологик тадбирларни ишлаб чиқиш республикамиз учун долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Қуруқ ерлар тупроқ-иқлим шароитларини инобатга олиб табиий ҳолда ўсадиган чўл ўсимликларини турли хил усулларда озиклантириш орқали чорва учун ем-хашак ишлаб чиқаришни ошириш борасида самарали бўлган агробиотехнологик тадбирларини ишлаб чиқиш ва жорий этишдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида Қашқадарё вилояти Ғўзор тумани «Шўртан газ мажмуаси» атрофида тарқалган енгил кумоқ тупроқларда гумус миқдори 0,46%, умумий азот 0,051%, ҳаракатчан фосфор 9,3 мл/кг, алмашинувчан калий 184 мл/кг, ҳажм оғирлиги 1,37 г/см³, солиштира оғирлиги 2,68 г/см³, ғоваклиги 48% бўлганлиги аниқланган [3] шароитларда маъдан ўғитлар ва биопрепаратларни қуруқ майдонларда ўсадиган ўсимликларни озиклантириш танланган.

Натижалар. Яйлов сифатида танлаган қуруқ майдонларда баҳор фаслида юқори кўк масса берадиган ўсимликларда маъдан ўғит аммоний нитрат N₅₀ кг/га меъёрида ва «UZGUMI» стимулятори (ўсимликларни ўсиб-ривожланишини яхшиловчи восита) билан 0,3 л/га меъёрида қўлланилган. Олинган натижаларга кўра, назорат вариантыда чўл ўсимликларининг кўк массаси 206 ц/га, қуруқ массаси 71 ц/га ни ташкил қилган бўлса, Бунга нисбатан маъдан ўғит N₅₀ кг/га меъёрида қўлланилган вариантда кўк масса 12,7 ц/га, қуруқ масса 4,2 ц/га юқори бўлиши аниқланди [2].

Чўл ўсимликларидан юқори кўк масса ва қуруқ масса етиштириш бўйича олиб бирилган тадқиқотларда қўлланилган озиклантириш усули «UZGUMI» стимулятори (ўсимликларни ўсиб-ривожланишини яхшиловчи восита) билан 0,3 л/га меъёрида ўсимликлар баргидан ишлов берилган вариантда аниқланди. Бунда кўк масса 223,7 ц/га, қуруқ масса 74,6 ц/га ни ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан кўк масса 17,7 ц/га, қуруқ масса 3,6 ц/га юқори бўлиши аниқланди.

Олинган натижаларни илмий асослатириш зарурати бўлади. Аммо олиб борилган тадқиқотлар билан танишиш натижасида шунини ифодалаш мумкинки суғориладиган майдонларда баргдан озиклантириш орқали юқори кўк масса олишга эришилган бўлиб, баҳорда бўладиган ёғингарчиликлардан самарали фойдаланишга эришилган [4]

Олиб борган тадқиқот натижалари асосида қўйидагича хулосага қелиш мумкинки, илмий манбаларни ўрганиш ва таҳлил қилишда баҳор мавсумида бўлиб ўтадиган ёғингарчиликлар ҳисобига тупроқда намлик миқдоридан самарали фойдаланишда чўл ўсимликларини баргдан озиклантириш муҳим ўрин тутади.

Тавсия. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида, қуруқ ерлардан чорва озиқа базасини кенгайтириш бўйича яйлов сифатида самарали фойдаланиш бўйича қўйидагиларни тавсия қилиш лозим бўлади.

Чорвачиликга иқтисослашган фермер хўжаликлар ва агрокластерлар учун тавсия сифатида «UZGUMI» стимулятори (ўсимликларни ўсиб-ривожланишини яхшиловчи

восита) билан 0,3 л/га меъёрида яйлов ўсимликлар баргидан ишлов берилганда кўк масса миқдорини оширишга имконини беради. Бу тадбирлар асосида ем-хашак етиштиришда айрим агротадбирларни унутмаслик керак. Шунингдек, эрта баҳорда яйлов ўсимликларини озиклантириш учун тупроқнинг намлиги ва ҳаво ҳароратини кузатиш орқали амалга ошириш зарурати туғилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чоратадбирлари» тўғрисидаги Қарори Lex.uz
2. Дала тажрибаларни ўтказиш услублари. – Т. ЎзПИТИ, 2007. – Б. 132-139.
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Т. Мехнат, 1963. – 228 с.
4. Нурбеков А.И., Бегимкулова Д., Мамадиёров Ф.Д. Кузги буғдойни анъанавий ва тўғридан-тўғри экиш агротадбирларида баргдан озиклантириш самарадорлиги. Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти. "Қишлоқ хўжалик экинларининг генетик ресурсларидан унутли фойдаланиш ҳамда етиштиришда замонавий илғор технологияларни қўллаш истиқболлари" Халқаро илмий-амалий конференция тўплами. Қарши - 2022. - Б. 180-183.
5. <https://www.fao.org/news/story/en/item/1412745/icode/>